

United Academia

Digest of News and Events in International Academia.

Published in Washington, D.C., United States.

Развитие кадрового потециала НПР вузов

Четвертый Плехановский форум преподавателей «Развитие кадрового потенциала НПР вузов»

**ПЛЕХАНОВСКИЙ
ФОРУМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ**

«Развитие кадрового потенциала НПР вузов»

4-й **ежегодный**

**17 декабря
2015 года.**

 11.00

**Москва, Стремянный пер.,
д. 28, ауд. 251 (1-ый корпус)**

АВВЭМ

Время проведения: с 11:00 - 16:00, 17 дек 2015

Организатор: РЭУ им. Г.В. Плеханова

Место проведения: Стремянный переулок, 28с1, 1 корпус, 251 ауд

Уважаемые коллеги!
РЭУ им. Г.В. Плеханова приглашает Вас к участию и
 публикации статей в сборнике
международной научно-практической конференции
4-й Плехановский форум преподавателей
Тема форума « Развитие кадрового потенциала НПР вузов»

Дата: 17 декабря 2015 г. с 11.00 до 16.00 (регистрация участников с 10.00)

Место: РЭУ им. Г.В. Плеханова — 1-ый исторический корпус
 Москва, Стремянный пер., д. 28, ауд. 251

Ключевые спикеры и участники:

Гришина О.А. – д.э.н., профессор, проректор по учебной работе и информатизации ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» – куратор форума

Кочерга С.А. – проректор по кадрам и развитию персонала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Минашкин В.Г. – проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

Екимова К.В. – начальник управления организации НИР ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Касабиева З.Ю. – проректор по учебной работе и работе со студентами – «Российская экономическая школа» (г. Москва)

Егорова И.И. – проректор по учебной и методической работе СПбГУ (г. Санкт-Петербург)

Сухов Э.В. – директор по персоналу ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)

Евстафьев Д.Г. – профессор департамента интегрированных коммуникаций, факультета коммуникаций, медиа и дизайна, заместитель руководителя департамента по науке НИУ ВШЭ (г. Москва)

Бухарова Е.Б. – Директор Института экономики, управления и природопользования СФУФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск)

Программа Форума:

10.00 – регистрация участников

10.20 – экскурсия по Университету (музей, исторический корпус РЭУ им. Г.В. Плеханова)

11.00 Пленарное заседание: Приветственное слово профессора Гришиной О.А.

11.15 – 12.15 **Панельная дискуссия 1.** Поиск и привлечение международных и отечественных представителей НПР в учреждения высшей школы. Методы конкурсного избрания. Создание электронной базы НПР на базе CV преподавателей. Интеграция НПР в научное сообщество.

12.15 – 13.00 **Панельная дискуссия 2.** Организация эффективного сетевого взаимодействия НПР через профессиональные ассоциации и академические социальные сети.

13.00 – 13.30 **Кофе брейк**

13.30 – 14.15 **Панельная дискуссия 3.** Организация участия НПР в значимых научных конференциях (мотивация; внутренние гранты; активная роль НПР при подготовке и проведении конференций: презентации, рецензирование статей, модерирование секций).

14.15 – 15.00 **Панельная дискуссия 4.** Повышение кадровой лояльности молодых преподавателей и академическая мобильность.

15.00 – 15.15 **Кофе – брейк**

15.15 – 16.00 **Дискуссия в формате круглого стола** с участием приглашенных заведующих кафедрами по направлениям экономики и менеджмента (маркетинг, менеджмент, экономика предпринимательства, логистика, реклама, услуги и сервисы). Обсуждение перспектив и аспектов сетевого взаимодействия в научных исследованиях. Подведение основных итогов форума.

Статьи, тезисы докладов по результатам конференции будут изданы в специальном выпуске электронного журнала «Маркетинг MBA. Маркетинговое управление предприятием» (РИНЦ) и в печатном журнале «Человеческий капитал и профессиональное образование» (РИНЦ).

для участия в конференции, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами участия и требованиями к оформлению статей (тезисов докладов) в прилагаемом файле, а также заполните представленную регистрационную форму, и направьте ее по адресу

[WWW.REA.RU](http://www.rea.ru) КОНТАКТ: ЧЕРНЫШОВА МАРИЯ +7/965/302 09 71 CHERNYSHOVA.MI@REA.RU

Ключевые слова: Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова, Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

United Academia, Washington, D.C., United States, 2011-2015.